

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE GREAT MYSTERY: CHARLES DICKENS' NOVEL «THE MYSTERY OF EDWIN DROOD» IN LITERARY CRITICISM AND ATTEMPTS TO COMPLETE IT

Chechetko M.V.,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Makhambet Utemisov West Kazakhstan University
Kazakhstan, 090000, Uralsk, Nursultan Nazarbayev Avenue, 162*

Frolov I.M.

*Master of Science, Lecturer
Makhambet Utemisov West Kazakhstan University
Kazakhstan, 090000, Uralsk, Nursultan Nazarbayev Avenue, 162*

ВЕЛИКАЯ ЗАГАДКА: РОМАН ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ И В ПОПЫТКАХ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ

Чечётко М.В.,

*Кандидат филологических наук, доцент
Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова
Казахстан, 090000, Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева, 162*

Фролов И.М.

*Магистр наук, преподаватель
Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова
Казахстан, 090000, Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева, 162*

Abstract

This article provides an overview of the history of the question of the unfinished novel «The Mystery of Edwin Drood» by Charles Dickens, the critical reviews of the novel, and attempts to complete it.

Аннотация

В данной статье даётся обзор истории вопроса незаконченности романа «Тайна Эдвина Друда» классика английской литературы Чарльза Диккенса, критических отзывов о романе и попыток его завершения.

Keywords: Charles Dickens, The Mystery of Edwin Drood, novel, classic, literature, completion, criticism, analysis, research

Ключевые слова: Чарльз Диккенс, Тайна Эдвина Друда, роман, классика, литература, завершение, критика, анализ, исследование

Чарльз Диккенс принадлежит к тем великим писателям, мировая слава которых утвердилась непосредственно с появлением их первых произведений. Не только в самой Англии, но и в Германии, Франции, России вскоре после выхода в свет первых книг Боза (псевдоним молодого Диккенса) заговорили об авторе «Пиквикского клуба», «Оливера Твиста» и «Николаса Никльби». В России книги Диккенса были оценены по достоинству очень рано и в начале 40-х годов XIX века систематически и многократно печатались на страницах литературных журналов и выходили отдельными изданиями. Интерес к каждому произведению Диккенса давно и прочно утвердился в литературной критике разных стран и каждое из них окружено целой системой трактовок, комментариев и критических прочтений. Но одно из них занимает особенное место в этом литературно-критическом ряду и вызывает особого рода интерес. Это - роман «Тайна Эдвина Друда» (1870).

Чарльз Диккенс открыл своим творчеством новый этап в истории английского реализма. Его

творческий метод соединил в себе предшествующие достижения реализма XVIII века и художественный опыт романтической поэтики. Он утвердил своим творчеством жанр социально-психологического романа - романа о герое и обществе, где ставились острые социальные проблемы и в то же время создавались яркие, запоминающиеся образы. Писатель создал Диккенсиану - неповторимый художественный мир, отмеченный особым поэтическим единством, оригинальностью его творческого стиля. Он известен как создатель «рождественской миссии» - особой утопической идеи, связанной с образом английского Рождества как праздника всеобщего единения и гармонии в обществе. На этом творческие открытия Диккенса не завершаются: он является одним из первых писателей в мировой литературе, взявших за разработку нового детективного жанра. Вклад в эту область Чарльза Диккенса значителен и несомненен. Его последний роман «Тайна Эдвина Друда» в литературном общественном мнении и критике традиционно считается детективным.

«Неоконченный детективный роман — это не просто неоконченный роман, — замечает автор одной из самых содержательных книг о творчестве Диккенса Т.И. Сильман. — Сюжет здесь не только не получает своего логического завершения, но лишен сердцевины, существа — разгадки. В то же время «Тайна Эдвина Друда» — одно из самых замечательных произведений Диккенса по глубине психологического анализа». Действительно, последний роман Диккенса отражает характерный для писателя в конце его творческого пути интерес к глубинам человеческой психики, порою даже болезненным и необычным ее проявлениям. Но тот огромный интерес, который проявляют читатели, и критика к этому роману объясняется, конечно, первым обстоятельством — чудесной, истинно диккенсовской, детективной загадкой, волею судьбы оставшейся неразгаданной. И та, и другая особенности романа взаимно усиливают друг друга. Интерес Диккенса к необыкновенному и болезненному достиг в этом романе особой остроты. Детективная загадка поставлена, но не разгадана. «Тайна Эдвина Друда» в большей мере, чем какой-либо другой диккенсовский роман, отвечает всем требованиям увлекательного чтения.

История создания романа относится к последним годам жизни и писательской деятельности Диккенса. Первые наброски его были сделаны в июле 1869 года. Первоначальный замысел сводился к любовной интриге на фоне традиционной борьбы за наследство. Роман был задуман как рассказ о душевном конфликте Розы Бад (Бутон) и Эдвина Друда, двух молодых людей, предназначенных друг для друга («по завещанию») их родителей, но не любящих друг друга и избравших различные пути в жизни. Но вскоре, уже в августе 1869 года, план книги осложнился. Первоначальный замысел обогатился множеством дополнительных мотивов, которые в конце концов из второстепенных стали главными. Развитие криминальных мотивов увлекло писателя. Идея романа — убийство дядей своего племянника, убийства, причины которого должны оставаться неясными, — казалась Диккенсу заманчивой — как своей сенсационностью, так и возможностью развития богатой событиями и запутанной интриги. Это и определило особую стилистическую стихию романа.

Весь роман проникнут ощущением неизбежности преступления. Предчувствия, предсказания, соответствие картин и состояний природы — мрачные переживания героев, необыкновенные ситуации, вызывающие в памяти сюжеты готического романа «ужасов и тайн» и страницы предыдущих романов самого Диккенса, где встречалось немало «страшных» мотивов и обстоятельств, — всё здесь налицо и всё вместе с тем как-то по-новому сюжетно и стилистически организовано. Образная стихия романа необычна и впечатляюща: в нем ощущается зрелое мастерство Диккенса, взявшегося за новую для себя художественную задачу — создание детективного романа.

Чарльз Диккенс скоропостижно скончался девятого июня 1870 года, в разгар работы над романом. Восьмого июня он, не отрываясь, просидел над рукописью романа, посвятив работе весь день, словно предчувствуя краткость оставшегося ему срока работы над ним. Роман «Тайна Эдвина Друда» оборвался на двадцать третьей главе. Предполагалось, что роман выйдет в двенадцати ежемесячных выпусках. К моменту смерти Диккенса было опубликовано три выпуска, еще три были оставлены в рукописях, приготовленных к публикации, и напечатаны сразу после смерти писателя. Тут роман и оборвался. Сверх этого, не удалось найти ни одной строчки, ни одной заметки — кроме краткого чернового наброска одной главы, которую Диккенс решил не включать в окончательный текст романа. Автор унес свою тайну в могилу, лишь наполовину написав свое произведение.

На протяжении более чем ста пятидесяти лет, прошедших со времени создания романа, критики, литературоведы и читатели бьются над его разгадкой. Они строят предположения и составляют логические системы относительно того, кто убил героя романа Эдвина Друда и был ли он действительно убит, кто такой таинственный мистер Дик Эдгери, внезапно появившийся в Клойстергеме, — городе, где разворачиваются события романа в большей своей части. Чарльз Диккенс словно подарил своим читателям уникальный художественный ребус, который разгадывает уже не одно поколение. Для его разгадки естественно требуется изучить в мельчайших деталях и подробностях дошедший до нас текст романа, проследить в нем истинные и ложные «ключи» к разгадке.

Гипотез существует множество, что говорит о популярности романа. Интерес к роману вызван и тем, что это последнее и к тому же незавершенное произведение Диккенса, и тем, что это роман событийный, фабульный и достаточно запутанный, к чему Диккенс имеет прямое отношение, вводя в текст романа мотивы, ведущие к различным поворотам сюжета. Этим и обусловлено немалое число существующих гипотез. Роман словно побуждает читателей ждать, а литераторов — создавать продолжения, подобно некоторым другим книгам такого рода — романам Джейн Остен, «Джен Эйр» Шарлотты Бронте, «Айвенго» Вальтера Скотта или романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Это книги особого рода, продолжающие жить в воображении читателей особым образом — несмотря на различие их творческой судьбы. И если романы Остен, Бронте, Скотта и Митчелл — завершены, и читатель ждет от «продолжений» дальнейшего развития событий после уже рассказанной автором истории, то продолжение «Тайны Эдвина Друда» затруднено тем, что в бумагах Диккенса не осталось никаких набросков и планов, позволяющих судить о том, как автор намеревался завершить свою не рассказанную до конца историю. Попытки установить это и завершить роман породили целую литературу вокруг него, окружив его особым критико-литературным ореолом.

Однако, роман вызывает и вполне традиционный интерес литературоведов - как произведение Чарльза Диккенса, пусть и незавершенное, но созданное им в определенный период своей литературной деятельности, неотъемлемой части его литературного наследия. В истории литературы прочно утвердилась периодизация творчества Диккенса, разделяющая его литературную деятельность и произведения на четыре периода. Периодизация творчества Диккенса основана на том, что его общественные, политические, этические взгляды и воззрения стремительно эволюционировали и менялись на протяжении его жизни. Соответственно менялся и его взгляд на реальность и отражение её в его книгах. «Тайна Эдвина Друда» относится к четвертому периоду творчества писателя, когда художественная ориентация его творчества изменилась и после грандиозных социальных романов 50-х годов он обратился к сенсационным, психологическим, криминальным темам. Подход к тому, что воплотилось в тематике и проблематике «Тайны Эдвина Друда» ощущается в предыдущих его книгах - романах «Большие надежды» (1861) и «Наш общий друг» (1865), а также в повестях и рассказах этого периода.

О творчестве Чарльза Диккенса существует такое множество работ, что в англо-американской истории литературы по ним созданы специальные путеводители, справочники, библиографические указатели и диккенсовские энциклопедии. Обзор этого безбрежного книжного моря занял бы многие страницы, даже если свести его к перечислению лишь основных работ о творчестве писателя. Следует ограничиться лишь данным романом, взятым для анализа, что сразу же сужает круг критических работ. Но даже и такой обзор может быть только выборочным, связанным с проблематикой данной статьи.

Все тридцать пять лет своей литературной деятельности Диккенс пользовался вниманием критики: он сразу же после выхода первых книг стал знаменитым писателем и оставался таковым при жизни. Он стал легендой, мифом викторианской Англии, бесспорно первым по значению писателем. Переоценка его творчества началась в 80-е годы XIX века в связи с появившимися работами позитивистской критики, в частности, работами Генри Льюиса, где содержались сомнения в бесспорности его литературного авторитета. На рубеже XIX-XX веков творчество Диккенса подвергалось критике со стороны литературной группы Блумсбери - кружка писательницы Вирджинии Вульф: они не находили в нем глубины, подтекста, тонкого психологизма, считая его лишком простым и открытым, рассчитанным на молодого, наивного читателя. Англия довольно скромно отметила его столетие в 1912 году.

В 20-30-е годы XX века интерес к Диккенсу стал быстро возрастать. Вышло много биографических работ, содержащих новые, не известные до той поры материалы. В 1938 году вышло четырехтомное собрание его переписки, в 40-е годы появились работы, в которых раскрывалось мастерство

Диккенса, богатство его фантазии, умение трансформировать реальность и создавать обобщенные образы большой художественной силы. В 50-60-е годы число работ о Диккенсе увеличивалось стремительно, и проблематика их расширилась. В 1962 году Англия торжественно отметила 150-летие со дня его рождения; в 1965 году стало выходить четырнадцатитомное собрание его сочинений. В 1970 году отмечали столетие со дня его смерти. Юбилейные материалы, конференции и новые работы выходили и организовывались ежегодно; вышло новое, текстологически выверенное собрание его сочинений под редакцией специалистов по его творчеству К.Тиллотсона и Дж.Батта. Теле- и радиопередачи, спектакли, выставки, заседания мемориального диккенсовского общества составили то, что называют в Англии «диккенсовской индустрией»: выпуск его книг и книг о нем, пособий, альбомов, проведение семинаров и научных дискуссий по его творчеству, защита диссертаций, экранизация и театральные постановки его произведений сделали его своеобразным национальным институтом, так же как Уильяма Шекспира.

В огромном количестве работ о Диккенсе его последний роман фигурировал не столь уж часто: основное внимание уделялось другим его произведениям. Это было связано ещё и с тем, что стали особенно популярными работы о комическом искусстве Диккенса, а этот роман, если не считать нескольких эпизодов, не давал материала для такого анализа. Такого рода работы - исследования А.Бейкера, Р.Гариса, У.Экстона, С.Мэннинг, М.Китзина - выходили особенно часто в 60-70-е годы. Авторы этих работ искали в писателе своеобразного драматурга, мастера создавать нечто вроде «театра в романе», а также мастера использовать фольклорные, сказочные мотивы. Всё это не касалось прямо романа «Тайна Эдвина Друда», поэтому более часто и полно анализировались другие произведения Диккенса.

Но роман значительно чаще фигурировал в работах иного рода. Эти исследования связаны с историей классического детектива в англо-американской и европейской литературной традиции. В известных исторических обзорах детективного жанра - книгах «Развитие детективного романа» (1958) Э.Мерч, «Гнусное убийство. От детективного рассказа к полицейскому роману» (1972) Дж.Саймонса, «Небесные ищейки. Детектив в английской прозе от Годвина до Конан Дойля» (1976) И.Огсби - Чарльзу Диккенсу и его последнему роману неизменно отводится отдельная глава. Однако, анализ «Тайны Эдвина Друда» производится преимущественно в плане содержательно-тематическом, с привлечением обзора наиболее известных гипотез. Собственно, анализ стиля в широком смысле этого слова не производится; образная система романа и его художественная стихия не исследуются.

Точно так же производится разбор романа в специальных работах о роли и месте детектива в творчестве Диккенса, наиболее интересная из которых - работа Филипа Коллинза «Диккенс и преступление» (1962). В работе подробно рассматривается

роль криминальной темы в творчестве Чарльза Диккенса, во всех ее частных проявлениях и деталях: тема тюрьмы, суда, следствия, работы полиции и сыщиков, смертной казни, раскаяния и разного рода преступлений. Книга предлагает тщательный анализ произведений Диккенса на тематическом уровне - с прослеживанием всех поименованных проблем и сюжетных мотивов. В книге есть глава, полностью посвященная анализу романа «Тайна Эдвина Друда»: эта глава, заключающая книгу, как бы венчает криминальные поиски Диккенса, вылившиеся наконец в отдельное произведение, уже целиком построенное по законам и канонам детектива. Эволюция криминальной темы у Диккенса дана в работе достаточно полно и убедительно, но анализ романа «Тайна Эдвина Друда» предлагается односторонне - лишь в плане его криминальной тематики.

В России творчество Диккенса всегда высоко ценилось и книги его издавались и были популярны у широкого читателя. Впервые его перевод был напечатан в журнале «Сын Отечества» в 1888 году; первый перевод романа в журнале «Библиотека для чтения» в 1840 году. О Диккенсе писали в своих работах В.Г.Белинский и И.Г.Чернышевский, Лев Толстой назвал его одним из любимейших им писателей. Переводы Диккенса, сделанные Иринархом Введенским, знаменитым переводчиком писателя, были талантливы, и публика полюбила книги Диккенса. Ему безоговорочно отводили одно из первых мест в ряду зарубежных писателей.

В советском литературоведении Чарльз Диккенс также оценивался неизменно высоко. Его много издавали и читали. В 1957-1963 годах было издано тридцатитомное собрание сочинений писателя - на основе первого издания собрания его сочинений в Англии, в 1881 году также в тридцати томах. О Диккенсе писали крупнейшие ученые и исследователи - А.А.Елистратова, В.В.Ивашева, Н.П.Михальская, З.Т.Гражданская. Вышла работа И.Катарского «Диккенс в России. Середина XIX века», содержащая много ценных материалов о судьбе книг писателя в России. Одной из самых ценных и интересных работ о писателе была уже упомянутая ранее работа Т.И.Сильман «Диккенс. Очерки творчества» (1970). Наибольшее внимание в этих трудах уделялось социальной стороне творчества Диккенса, его сатире и критике современного ему общества. Значительно менее писали о фантазии Диккенса, театральные приемы в его творческой манере, гротеске и юморе, о его «рождественской миссии», а также и о криминальной теме в его книгах и его роли в создании жанра детектива. В свою очередь авторы специальных работ о детективе, вначале немногочисленных, обходили опыт Диккенса стороной. В одной из первых работ такого рода - истории детектива, написанной известным писателем этого жанра Аркадием Адамовым - «Мой любимый жанр - детектив. Заметки писателя» (1980) в качестве создателей и основателей жанра фигурируют Э.А.По и А.Конан Дойль, но о вкладе в него Диккенса ничего не говорится.

Таким образом, роман не получил целостного анализа в различных работах, хотя о нем написано немало. Однако, этот анализ разбросан по многим работам с различными исследовательскими целями. Проблема его целостного и полного анализа продолжает оставаться перспективной.

Попытки завершения романа следует выделить в отдельную группу книг: они также имеют свою историко-литературную основу. Это работы, посвященные исключительно детективной загадке романа и предлагающие свою точку зрения на нее и ее разгадку. Первой из них была знаменитая работа Джона Проктора «Мертвец выслеживает» (1887), в которой впервые ставилось под сомнение то, что герой романа был действительно убит. Эта же точка зрения легла в основу другой работы - «Загадка последнего сюжета Диккенса» (1905) Эндрю Лэнга. Эту точку зрения пытался опровергнуть Дж.Каминг Уолтерс в работе «Ключи к тайне Эдвина Друда» (1911). Далее гипотезы и версии множились и между авторами их началась полемика, в которой можно теперь выделить несколько точек зрения, каждая из которых поддерживается определенным кругом исследователей.

В советском литературоведении некоторое время попыток разгадки тайны не предпринималось. При издании тридцатитомного собрания сочинений Диккенса, в 27 томе, где был напечатан роман «Тайна Эдвина Друда», издатели поместили главу из работы Дж.Каминг Уолтерса (М., «Худ.лит.», 1962), приняв его версию в качестве наиболее убедительной. Ее оспорила Т.И.Сильман в своей книге о Диккенсе (1970). Однако, когда создавался советский телефильм по роману в 70-х годах, авторы фильма опять-таки склонились к версии Дж.К.Уолтерса.

В 1990 году под редакцией Е.Ю.Гениевой вышла книга «Тайна Чарльза Диккенса», включавшая в себя несколько статей по теме разгадки и истории создания «Тайны Эдвина Друда». В нее вошли статьи И.Смаржевской «Кто такой мистер Дэтчери» и А.Аникста «Кто убил Эдвина Друда», в которых предлагались новые версии к разгадке романа. В 1993 году в журнале «Филологические науки» (№2) была опубликована статья И.Коначевой «Художественная деталь, сюжет и реконструкция незаконченного романа Чарльза Диккенса», предлагавшая еще одну версию. Таким образом, можно отметить, что попытки разгадать сюжет последнего романа Диккенса значительно оживились в последние десятилетия и вряд ли до конца исчерпаны. Вероятно, будут предприняты и новые попытки его разгадки.

Всё вышеизложенное показывает, что роман «Тайна Эдвина Друда» представляет и по сей день несомненный интерес для анализа. Его стилистические особенности исследованы явно недостаточно. Роман достаточно сложен и в нем, во всяком случае, в той части, которую успел написать Диккенс, содержится некий парадокс: всё в книге сосредоточено, как и положено в детективе, на тайне преступления, но в то же время внимание автора занимает в значительной мере тайна человеческой души, сознание и подсознание. Расследование, которое, по

всей вероятности, должно было составить содержание второй, неизвестной, части - не может не включать в себя и исследования глубинных тайн человеческой психики: не только само преступление, но и психологические причины его занимают Диккенса. Подполье человека, ночной мир его существования, двойственность его природы, роль иррационального в его поведении - таковы проблемы, которые осмысливает писатель в «Тайне Эдвина Друдра». В этом смысле Джон Джаспер, «злодей» романа - новый герой для Диккенса: человек яркий, одаренный, музыкант, артист, личность волевая и страстная, он при этом и личность патологическая, наркоман с болезненными отклонениями в психике, человек способный долго и хладнокровно готовить и совершить убийство. Этот герой предвосхищает героев Оскара Уайльда и многих героев английской литературы XX века; тема соотношения искусства, таланта и морали становится, начиная с пьесы Бернарда Шоу «Дилемма врача», одной из самых популярных в ней. Весь образный строй романа необычен: в мире, который описывает Диккенс, всё зыбко и ненадежно; смерть находится где-

то рядом - недаром такую большую роль в повествовании играют кладбище и могильщик Дёрдлс, вызывающий в памяти могильщиков шекспировского «Гамлета». Можно предположить, что «Тайна Эдвина Друдра» - произведение, которое готовило новый этап в творчестве Диккенса и всей английской литературы того времени.

References

1. Dickens, Charles. The Mystery of Edwin Drood. - Chapman and Hall, 1903
2. Dickens, Charles. The Mystery of Edwin Drood. – Collected works, volume 27, M., Fiction, 1962 [Published in Russian]
3. Konacheva. Artistic detail, plot and reconstruction of the unfinished novel by Ch.Dickens. Philological Sciences, 1993, No. 2 [Published in Russian]
4. The mystery of Charles Dickens. Collection of articles edited by E.Yu.Genieva. M., Book Chamber, 1990 [Published in Russian]
5. Waters, J. Cuming. The keys to the novel by Ch.Dickens' The Secret of Edwin Drood. – In the book «Dickens Charles. Collected works in 30 volumes», volume 27, M., Fiction, 1962 [Published in Russian]